

VIABILIDADE CONSTRUTIVA DE PAINÉIS MONOLÍTICOS COM NÚCLEO DE EPS

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 05/05/2023

CONSTRUCTIVE FEASIBILITY OF MONOLITHIC EPS PANELS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7905428

Jhonata Moreira Leite¹

Sáulo de Tarso Fraga Rocha²

RESUMO

Diante do crescente aumento de demanda habitacional e da preferência por métodos construtivos tradicionais com blocos cerâmicos ou de concreto no Brasil, por vezes considerados arcaicos, faz-se relevante apresentar soluções construtivas alternativas que melhor atendam às exigências sociais e do mercado. Por conseguinte, o artigo tem como objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do sistema *monolite* com alma de EPS, por meio de comparativos com outros métodos que possuem finalidades semelhantes, descrevendo as suas vantagens e desvantagens. A pesquisa realizada é de natureza dedutiva e indutiva, é um estudo bibliográfico e documental, tendo abordagem qualitativa, objetivos metodológicos exploratórios e explicativos. A partir dos resultados apresentados, infere-se que por ser considerado um método inovador no Brasil, o método ainda encontra resistência do mercado, que pode ser vencida com a capacitação de profissionais, criação de maior

competitividade de fornecedores de materiais, normatização do sistema e difusão das suas vantagens. Sendo assim, oferece oportunidade empreendedora para os profissionais da área de construção civil e novos ingressantes. Em síntese, conclui-se que o sistema *monolite* com alma de EPS apresenta características que o torna viável para aplicação em construções residenciais, possuindo leveza, resistência estrutural, economia de tempo, não propaga chamas, é bom isolante térmico e sismo resistente. Além de ser sustentável e 100% reciclável, evitando o desmatamento de florestas e poluição do meio ambiente.

Palavras-chave: Construção civil. Inovação. Sustentabilidade.

ABSTRACT

Given the growing demand for housing and the preference for traditional construction methods using ceramic or concrete blocks in Brazil, which are sometimes considered outdated, it is relevant to present alternative construction solutions that better meet social and market demands. Therefore, the article aims to demonstrate the feasibility of implementing the monolithic system with EPS core, through comparisons with other methods that have similar purposes, describing their advantages and disadvantages. The research conducted is deductive and inductive in nature, is a bibliographic and documentary study, with a qualitative approach, exploratory and explanatory methodological objectives. From the presented results, it can be inferred that, as it is considered an innovative method in Brazil, it still faces resistance from the market, which can be overcome with the training of professionals, the creation of greater competitiveness of material suppliers, standardization of the system and diffusion of its advantages. Therefore, it offers entrepreneurial opportunities for professionals in the construction industry and new entrants. In summary, it is concluded that the monolithic system with EPS core has characteristics that make it viable for application in residential constructions, possessing lightness, structural resistance, time savings, non-flammability, good thermal insulation, and earthquake resistance. It is also sustainable and 100% recyclable, avoiding deforestation and environmental pollution.

Keywords: Civil construction. Innovation. Sustainability.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescente aumento populacional no mundo e conseqüentemente da demanda habitacional, o setor da construção civil vem se expandindo cada vez mais, tornando necessária a busca por alternativas capazes de amenizar os impactos ambientais causados pelas construções. Apesar de promover desenvolvimento regional, essa área é responsável pelo consumo de quantidade significativa de matérias primas extraídas da natureza e por grande parte dos materiais que são descartados de maneira irregular no meio ambiente.

De acordo com os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2017), durante o ano de 2017, na cidade de Montes Claros – MG, a relação entre a quantidade de resíduos gerados pela construção civil e demolições coletada pela prefeitura e a quantidade total foi de 68,29%, sendo que a massa de resíduos *per capita*/ano atingiu 430,42 Kg/(habitante x ano). Em nível nacional, no mesmo ano, os índices foram de 27,00% e 315,02 Kg/ (habitante x ano), respectivamente. Nota-se que a quantidade *per capita* de resíduos produzida pelo município supera em 36,00% a média nacional.

Segundo Odair Senra, presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), o PIB da construção cresceu 2% em 2019 e vai avançar outros 3% neste ano. O número de funcionários, que aumentou 1,8% no ano passado e atingiu 2,3 milhões de trabalhadores, deve continuar crescendo (LIMA, 2020).

Para Kato (2002), quando comparado a outros setores da economia, a indústria da construção civil não possui grande destaque, o que a limita são seus processos construtivos e produtos tradicionais que em países desenvolvidos já são ultrapassados.

Nesse cenário e diante da preferência pelos métodos construtivos tradicionais com blocos cerâmicos ou de concreto no Brasil, é relevante apresentar soluções construtivas alternativas que melhor atendam às exigências sociais e do

mercado, garantindo aspectos de resistência iguais ou superiores aos tradicionais, proporcionando qualidade, durabilidade, rapidez na execução, economia de insumos, redução de resíduos e conforto. Por conseguinte, o artigo tem como objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do sistema *monolite* com alma de EPS, por meio de comparativos com outros métodos que possuem finalidades semelhantes, descrevendo as suas vantagens e desvantagens.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa realizada é de natureza dedutiva e indutiva, é um estudo bibliográfico e documental, tendo abordagem qualitativa, objetivos metodológicos exploratórios e explicativos. Por meio do trabalho desenvolvido objetivou-se descrever o processo construtivo monolite com EPS e suas especificidades, argumentar em relação à resistência social quanto a utilização do sistema, comparar o seu custo benefício com referência aos métodos de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e alvenaria com tijolos cerâmicos, fundamentar o caráter sustentável, o desempenho termo-acústico e vantagens de execução do método proposto.

No desenvolvimento desta pesquisa foram produzidos estudos teóricos com a finalidade de definir e avaliar as variáveis pertinentes ao tema, tendo como base normas técnicas, artigos científicos, livros, teses de especialistas na área e dados de entidades que já produziram estudos sobre o método construtivo em questão.

Para a análise de viabilidade financeira foi adotado o método comparativo, no qual realizou-se orçamentos de materiais com fornecedores, pesquisas em artigos e vídeos, possibilitando a inferência de valores de construções aplicando-se os métodos construtivos comparados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O poliestireno expandido foi descoberto em 1949 na Alemanha pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz, sendo o resultado da polimerização do estireno em

água. Esse plástico celular rígido é composto por pérolas de até 3 milímetros de diâmetro, que se destinam à expansão através de vapor, podendo ficar 50 vezes maior que o seu tamanho original. De modo que as pérolas consistem em até 98% de ar e apenas 2% de poliestireno. De acordo com a Norma DIN ISSO-1043/78 a sigla internacional do poliestireno expandido é EPS (ISOESTE, 2018).

O emprego do EPS como preenchimento nas alvenarias é um método bastante conhecido em países como Japão e China, não só pelas suas características termo-acústicas e eficiência executiva, mas também pelo seu comportamento resistente aos abalos sísmicos (VELOSO, 2019).

O EPS (poliestireno expandido), que é comumente confundido com o da marca registrada Isopor®, da fabricante Knauf, tem sua aplicação em diversas áreas da construção civil, se estendendo de projetos populares às mansões de luxo. Ademais, é um sistema vantajoso economicamente e possui caráter ecológico, uma vez que o material é 100% reciclável. Também é leve, resistente, não prolifera fungos e bactérias, favorecendo o seu uso como núcleo de paredes estruturais no sistema monolite (ALVES, 2015; VIVADECORA, 2019).

O sistema *monolite* com alma de EPS consiste na construção de paredes autoportantes compostas por placas de EPS com telas de aço eletro soldadas sendo revestidas com argamassa estrutural, reboco, pintura ou outro acabamento. Os painéis modulares, ilustrados na Figura 1, são fabricados por indústrias especializadas, onde são integradas as malhas de aço eletro soldadas em ambas as faces e interligadas, também com aço, formando uma estrutura treliçada que oferece a resistência ao bloco. A referida resistência varia conforme as dimensões das telas, diâmetro do aço, o tipo do EPS, sua espessura, densidade, comprimento e se possui faces onduladas ou planas (BERTOLDI, 2007).

Figura 1: Esquema de camadas e componentes dos painéis em EPS

Fonte: Disponível em:

<http://www.lcpconstrucoes.com.br/tecnologia.html>.

Em seguida, são apresentados os requisitos necessários dos materiais e componentes do sistema monolite com núcleo em EPS, conforme dados do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas – SINAT (2014) descritos na Diretriz SINAT N° 011, documento de referência para avaliação de paredes moldadas *in-loco* constituídas por componentes de poliestireno expandido (EPS), aço e argamassa, microconcreto ou concreto.

Para os painéis de EPS exige-se o atendimento à ABNT NBR 11752 – Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na construção civil e refrigeração industrial – Especificação, devendo ser do Tipo 4 ou superior e Classe F. No projeto e no DATec (Documento de Avaliação Técnica, que contém os resultados das avaliações, as condições de execução, uso e manutenção do produto inovador) deve haver a caracterização da face, se plana, ondulada, ou de outro tipo, a espessura do painel e a porcentagem de absorção de água total (SINAT, 2014; IPT, 2020).

As telas de aço devem atender à NBR 7481 – Tela de aço soldada – Armadura para concreto e NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, quanto ao seu tipo, diâmetro, quantidade e outras características que se fizerem necessárias ao projeto. No que diz respeito à proteção contra corrosão, a Diretriz SINAT N° 011 define que quando da utilização de cobrimento das telas com concreto ou microconcreto projetados, essas devem possuir galvanização mínima de 50g/m² de zinco. Já com cobrimentos de argamassa projetada, devem ser em aço inoxidável ou galvanizadas com o mínimo de 140g/m² de zinco (SINAT, 2014).

O material de revestimento, seja concreto, microconcreto ou argamassa projetados deve também atender à NBR 6118, sendo de suma importância, constar no projeto as especificações quanto espessura da camada, resistência à compressão axial, massa específica, absorção de água e consistência. Outras informações como absorção de água por capilaridade, índice de vazios e permeabilidade à água devem constar do DATec específico, bem como a descrição do tipo de impermeabilização utilizada (SINAT, 2014).

De acordo com Souza (2009), o traço para execução da argamassa estrutural é 1:2:1,5 (cimento, areia média, brita zero) acrescentando 250 gramas de fibras de polipropileno e 50 ml de aditivo plastificante, tendo como relação água cimento 0,35.

Por conta do seu menor peso, o sistema proporciona economia e rapidez na execução das fundações, sendo radier o tipo mais utilizado. Realizada a regularização do terreno, deve-se executar as instalações hidrossanitárias, marcação, montagem e concretagem da fundação. Logo depois, faz-se a marcação dos eixos das paredes e para que seja possível a união dos painéis à fundação, são inseridos, em ambos os lados, a cada 50 cm arranques com aço CA-50 de bitola 8,0 ou 10,0 mm, comprimento de 30 a 50 cm. Entre os arranques são montados os painéis modulares, que são unidos através da amarração das malhas de aço. Nos cantos de paredes e em torno de vãos de portas e janelas são fixados os reforços com malhas em “L”, “U” ou lisos, a fim de evitar acúmulo de tensões (BERTOLDI, 2007; SINAT, 2014; MUNDI EPS).

Após a montagem, alinhamento e aprumo de todas as paredes, são iniciadas as instalações de forma muito simples e rápida, com o auxílio de um soprador térmico ou outra fonte de calor são abertos sulcos no EPS, através do seu encruamento, por onde são passadas as tubulações. Executadas as instalações, é importante averiguar a distância mínima de 50 mm da malha para o EPS a fim de garantir o revestimento e aderência do revestimento. A próxima etapa é a projeção do concreto, microconcreto ou argamassa estrutural na espessura mínima de 3 cm, a depender das especificações do projeto (BERTOLDI, 2007; SINAT, 2014; MUNDI EPS). Por fim, as etapas seguintes são comuns aos sistemas

construtivos convencionais, o reboco e acabamento com emassamento, lixamento e pintura de paredes ou aplicação de revestimentos.

Apesar das vantagens construtivas já apresentadas, o uso do método na região do Norte de Minas Gerais ainda é incipiente. Ao apresentar o sistema *monolite* com alma de EPS para possíveis clientes, engenheiros, pedreiros e outros trabalhadores da construção civil, obteve-se diversos questionamentos que dentre esses, destaca-se a sua capacidade de carga suspensa, ao fixar armários, quadros, etc., o seu custo de execução e comportamento ao fogo, em casos de incêndio.

Com objetivo de avaliar o comportamento de uma parede que utiliza o método monolítico de EPS ao receber cargas suspensas, tais como armários, prateleiras, etc., a empresa Falcão Bauer desenvolveu testes laboratoriais afim de obter os limites de resistência da mesma. A parede avaliada era de 2,300 mm x 2,60 mm de altura, composta por: Placa de EPS com 100 mm de espessura revestido por chapisco e reboco somando mais 20 mm de espessura aplicado em ambas as faces; concreto leve e malha de aço 50,0 mm x 150,0 mm com diâmetro 2,4 mm. O procedimento realizado foi a perfuração com brocas de 8mm de espessuras, utilizando duas buchas e dois parafusos de diâmetros iguais para fixação de cantoneira metálica onde foi uma carga de 0,8 kN em dois pontos durante 24 horas. Como esperado, não houve ocorrência de falhas capazes de comprometer o ELS (Estado-Limite de Serviço), comprovando assim, a resistência ao uso de revestimentos cerâmicos nas paredes e fixação de móveis. (L. A. FALCÃO BAUER, 2016)

Quanto ao comportamento em caso de incêndios, conforme descrito anteriormente, o EPS utilizado nas construções é da Classe F, que tem característica retardante às chamas. Bertoldi (2007) afirma que quando sofre aquecimento entre 100 a 120 °C, o material se contrai gradativamente, a partir de 230 °C ocorre o desprendimento de gases e entra na fase líquida. Para que aja auto inflamação, é necessária uma temperatura de 450 a 500 °C, porém a combustão só é continuada se houver quantidade suficiente de oxigênio, o que não acontece com o EPS. Ainda, o autor destaca que para melhor análise da

segurança contra incêndio é importante avaliar o comportamento do conjunto dos elementos construtivos e não isoladamente.

Saliente-se que, a partir de orçamentos realizados pelos autores deste estudo para construção de uma residência unifamiliar, padrão baixo, 1 pavimento, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área para tanque, tendo 45,00 m² de área construída, infere-se que o custo por metro quadrado para o sistema *monolite* é de R\$ 521,86, considerando os materiais e mão de obra para montagem dos painéis e projeção da argamassa, exceto fundação, instalações, acabamentos e cobertura. Para a mesma residência, utilizando o sistema de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos o valor é de R\$ 426,61 por m², sendo considerado o levante da alvenaria, grauteamento, vergas, contra vergas, cinta superior, chapisco e emboço. Já para o sistema de alvenaria convencional com estrutura de concreto armado o gasto por metro quadrado é de R\$ 479,24, levando em conta a execução de alvenaria, pilares e vigas superiores, vergas e contra vergas pré-moldadas, chapisco e reboco. As composições de custos estão descritas no Anexo 1.

Porém, a vantagem do sistema *monolite* se apresenta, principalmente, no ganho do tempo de execução e, conseqüentemente, gastos com mão de obra. Conforme demonstrado por Souza (2009) em estudo comparativo de produtividade de mão de obra, esse sistema apresenta consumo de 13,34 horas trabalhadas por metro quadrado, enquanto que no sistema de bloco cerâmico estrutural é de 17,55 h/m², um acréscimo de 31,56%. Ainda, para alvenaria de tijolos cerâmicos são necessárias 19,49 h/m², aumento de 46,00%. Vale ressaltar que foi considerado o revestimento de argamassa sobre as paredes, que é essencial para a execução do sistema *monolite*.

Com isso, observa-se que a construção com painéis de EPS tem um custo maior em relação aos demais métodos, esse fator é devido às particularidades estruturais e de execução ofertadas pelo sistema, pouca disponibilidade de fornecedores. O ganho de tempo é, principalmente, proveniente do uso de projetor para o revestimento com argamassa.

4 CONCLUSÃO

Por ser considerado um método inovador no Brasil, ainda encontra resistência do mercado, que pode ser vencida com a capacitação de profissionais, criação de maior competitividade de fornecedores de materiais, normatização do sistema e difusão das suas vantagens. Sendo assim, oferece oportunidade empreendedora para os profissionais da área de construção civil e novos ingressantes.

Em síntese, conclui-se que o sistema *monolite* com alma de EPS apresenta características que o torna viável para aplicação em construções residenciais, possuindo leveza, resistência estrutural, economia de tempo, não propaga chamas, é bom isolante térmico e sismo resistente. Além de ser sustentável e 100% reciclável, evitando o desmatamento de florestas e poluição do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. P. O. **Sistema construtivo em painéis de EPS**. 2015. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015.

BERTOLDI, R. H. **Caracterização de sistema construtivo com vedações constituídas por argamassa projetada revestindo núcleo composto de poliestireno expandido e telas de aço: dois estudos de caso em Florianópolis**. 2007. Dissertação (Pós Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IPT. **SINAT Inovador**. 2020. Disponível em: https://www.ipt.br/solucoes/426-sinat_inovador.htm. Acesso em: 24 out. 2020.

ISOESTE. **Ficha técnica de produto: EPS Tipo 3F**, 2018. Disponível em: <http://decorleve.com.br/wp-content/uploads/2018/03/EPS Informa%C3%A7%C3%B5es.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.

KATO, R. B. **Comparação entre o sistema construtivo convencional e o sistema construtivo em alvenaria estrutural segundo a teoria da construção enxuta.** 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.

L. A. FALCÃO BAUER. **Relatório de Ensaio N° VER/292.766/1/16 – Sistema Construtivo.** São Paulo, 2016.

LIMA, V. **Atual cenário econômico provoca grande entusiasmo na construção civil,** 2020. Disponível em: <https://imoveis.estadao.com.br/noticias/atual-cenario-economico-provoca-grande-entusiasmo-na-construcao-civil/>. Acesso em: 12 out. 2020.

MUNDI EPS. **Análise do ciclo de vida (ACV) do Painel.** São Paulo.

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS – SINAT. **Diretriz para avaliação de produtos – N° 011.** Brasília, 2014.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS. **Resíduos sólidos urbanos – Indicadores municipais.** 2017. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojoiNGVkyTRiZTktMGUwZS00OWFiLTgwNWYtNGQ3Y2JlZmJhYzFiliwidCI6IjJmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTZyNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOiJF9>. Acesso em: 17 out. 2020.

SOUZA, A. C. A. G. **Análise comparativa de custos de alternativas tecnológicas para construção de habitações populares.** 2009. 180p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2009.

VELOSO, V. **Como o EPS é utilizado em construções fora do Brasil?** 2019. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/empresa/grupoisorecort/materia/como-o-eps-e-utilizado-em-construcoes-fora-do-brasil-veja-exemplos/18259>. Acesso em: 12 out. 2020

Anexo 1 – Composições de custos

SISTEMA MONOLITE COM EPS						
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	FORTE	
Painel - 70 X 1150 X 3000	m ²	130,20	RS 99,00	RS 12.890,10	MUNDI EPS*	
Reforço tipo "L"	pc	80,00	RS 10,30	RS 824,00	MUNDI EPS*	
Reforço tipo "Liso"	pc	40,00	RS 8,20	RS 328,00	MUNDI EPS*	
Reforço tipo "U"	pc	50,00	RS 10,30	RS 515,00	MUNDI EPS*	
Argamassa estrutural - (cimento, areia, brita 0, traço 1:2:1,5 A/C:0,35, com fibra de polipropileno (250g), aditivo plastificante (50ml);)	m ³	130,20	RS 22,27	RS 2.899,55	DEPÓSITO**	
Projeto de argamassa	h	8,68	RS 12,85	RS 111,54	SINAPI***	
Mão de obra Pedreiro	h	183,28	RS 18,46	RS 3.383,35	SINAPI***	
Mão de obra Ajudante	h	191,39	RS 13,23	RS 2.532,09	SINAPI***	
TOTAL				RS 23.483,63		
CUSTO/m²				RS 521,86		

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS CERÂMICOS						
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	FORTE	REFERÊNCIA
Execução de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos 14x19x19cm	m ²	130,20	RS 66,03	RS 8.597,30	SINAPI***	89302
Execução de chapisco aplicado com colher de pedreiro, traço 1:3	m ²	260,40	RS 5,99	RS 1.559,80	SINAPI***	87905
Execução de massa única aplicada com colher de pedreiro, traço 1:2:8, espessura 2 cm	m ²	260,40	RS 24,46	RS 6.369,38	SINAPI***	87529
Execução de armação de verga e contraverga de alvenaria estrutural, diâmetro 8.0 mm	kg	50,60	RS 10,28	RS 520,17	SINAPI***	89999
Grauteamento de cinta ou vergas em alvenaria estrutural	m ³	2,00	RS 580,08	RS 1.160,16	SINAPI***	89995
Armação vertical de alvenaria estrutural, diâmetro 10.0 mm	kg	61,78	RS 7,45	RS 460,23	SINAPI***	89996
Grauteamento vertical em alvenaria estrutural	m ³	0,88	RS 604,05	RS 530,24	SINAPI***	89993
TOTAL				RS 19.197,28		
CUSTO/m²				RS 426,61		

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	FORTE	REFERÊNCIA
Execução de alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos 11,5x19x19cm	m ²	130,20	RS 67,43	RS 8.779,59	SINAPI***	87523
Execução de chapisco aplicado com colher de pedreiro, traço 1:3	m ²	260,40	RS 5,99	RS 1.559,80	SINAPI***	87905
Execução de massa única aplicada com colher de pedreiro, traço 1:2:8, espessura 2 cm	m ²	260,40	RS 24,46	RS 6.369,38	SINAPI***	87529
Corte, dobra e armação de aço CA-50 D <= 12,5 MM	kg	81,44	RS 7,83	RS 637,71	SETOP****	ARM-ACO-005
Corte, dobra e armação de aço CA-60	kg	19,65	RS 7,79	RS 153,08	SETOP****	ARM-ACO-015
Concreto FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 incluso lançamento - Pilares	m ³	1,19	RS 459,20	RS 547,04	SINAPI***	94971 + 92873
Corte, dobra e armação de aço CA-50 D <= 12,5 MM	kg	69,28	RS 7,83	RS 542,49	SETOP****	ARM-ACO-005
Corte, dobra e armação de aço CA-60	kg	26,35	RS 7,79	RS 205,26	SETOP****	ARM-ACO-015
Concreto FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 incluso lançamento - Vigas superiores	m ³	2,63	RS 459,20	RS 1.208,16	SINAPI***	94971 + 92873
Vergas e contravergas pré-moldadas	m	11,70	RS 31,34	RS 366,68	SINAPI***	93182
Forma e desforma de tábuas e sarrafo para pilares e vigas	m ²	30,74	RS 38,92	RS 1.196,40	SETOP****	EST-FOR-005
TOTAL				RS 21.565,58		
CUSTO/m²				RS 479,24		

(*) MUNDI EPS - Fornecedor de painéis de EPS com armação treliça de aço galvanizado.

(**) DEPÓSITO - Foram orçados os materiais componentes da argamassa em depósito de material de construção na cidade de Salinas/MG.

(***) SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - Região Minas Gerais. Mês de referência Setembro/2020 (com desoneração).

(****) SETOP - Planilha de Preço SETOP MG, Região Norte. Mês referência Julho/2020 (com desoneração).

¹Engenheiro Civil pelo Centro Universitário FIPMoc. eng.jhonata@outlook.com

²Engenheiro Civil pelo Centro Universitário FIPMoc. saulofraga1@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil